

SEGREDOS E DOENÇAS: DESAFIANDO OS TABUS DAS ISTs

Ana Carolina Fernandes Macedo¹, Laisa Degasperi Costa¹, Pedro Ivo Pagliari Spósito¹, Taís Oliveira Bernardo¹, Vinicius Caum De Oliveira¹, Lucas Sartori Manoel², Thabata Pasquini Soeira³

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo levantar informações sobre as formas de contágio das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e, a partir disso, orientar e conscientizar a população quanto à importância do diagnóstico precoce, tratamento e prevenção dessas doenças. Através de um formulário aplicado online, foram coletadas 107 respostas de pessoas entre 18 e 40 anos, analisando seu conhecimento sobre ISTs, experiências pessoais e acesso à informação. Os dados revelaram que, embora parte da população apresente conhecimento básico sobre ISTs, ainda há uma parcela significativa que desconhece informações fundamentais. A pesquisa evidenciou o papel essencial da educação em saúde para combater os tabus, reduzir o estigma e promover o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos.

Palavras-chave: ISTs; Educação em saúde; Diagnóstico precoce; Prevenção; Saúde sexual.

ABSTRACT

This study aimed to gather information about the transmission of Sexually Transmitted Infections (STIs) and, based on that, educate and raise public awareness about the importance of early diagnosis, treatment, and prevention. An online questionnaire was conducted, collecting 107 responses from individuals aged 18 to 40, addressing their knowledge, personal experiences, and access to STI-related information. The results showed that although some of the population has a basic understanding of STIs, a significant portion still lacks essential knowledge. The study highlights the critical role of health education in breaking taboos, reducing stigma, and promoting physical, mental, and social well-being.

Keywords: STIs; Health education; Early diagnosis; Prevention; Sexual health.

1. INTRODUÇÃO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) representam um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, afetando milhões de pessoas anualmente. Essas infecções, transmitidas principalmente por contato sexual desprotegido, ainda são envoltas por diversos tabus e desinformações que dificultam sua prevenção, diagnóstico e tratamento adequados. A ausência de diálogo aberto e acessível

¹ Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto

² Docente do curso de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto – Unaerp, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4723-6235>, Lucas.sartori.fisio@gmail.com

³ Docente do curso de Fisioterapia e Pró-reitora de pesquisa, extensão e internacionalização no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7403-1374>, Thabata.soeira@estacio.br

sobre o tema contribui para a manutenção de estigmas e preconceitos que marginalizam indivíduos acometidos e dificultam ações efetivas de educação em saúde.

A maior parte das ISTs pode ser evitada com medidas simples de prevenção, como o uso de preservativos e a realização periódica de exames, além da disseminação de informações seguras. No entanto, muitos indivíduos não buscam atendimento por vergonha, medo do julgamento social ou falta de conhecimento sobre os riscos e consequências das ISTs não tratadas, que podem levar a complicações graves, como infertilidade, doenças inflamatórias pélvicas, câncer e até a morte.

Nesse contexto, torna-se imprescindível que a sociedade, e principalmente os profissionais da saúde, enfrentem os tabus que envolvem as ISTs com responsabilidade e empatia. A educação em saúde surge como uma ferramenta poderosa para informar, desmistificar e promover mudanças de comportamento que contribuam para a redução da incidência dessas infecções. Trabalhar a saúde sexual e reprodutiva de forma aberta e inclusiva é essencial para garantir o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos.

O presente estudo teve como objetivo investigar o conhecimento da população sobre as ISTs, suas formas de transmissão, prevenção e tratamento, bem como compreender as principais dúvidas, medos e crenças associadas ao tema. A pesquisa também buscou identificar as barreiras que impedem o acesso à informação e aos serviços de saúde, propondo estratégias que possam contribuir para a construção de um cuidado mais consciente, humano e efetivo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A necessidade de conhecimento das pessoas sobre sua saúde sexual e a possibilidade de estar infectada com alguma doença sexualmente transmissível é de muita importância. Ainda, o uso de métodos de prevenção de transmissão em qualquer caso quando se tem a ciência da contaminação com alguma patologia, os cuidados ganham um peso ainda maior. Infelizmente, o tabu ainda existente sobre as ISTs é muito grande, o que gera uma relutância considerável da maioria das pessoas para realizar exames de rotina que possam detectar alguma contaminação.

Na adolescência, a vivência da sexualidade torna-se mais evidente. Muitas vezes, manifesta-se através de práticas inseguras, podendo se tornar um problema devido à falta de informação, tabus ou mesmo pelo medo de assumi-la. Existe a necessidade de analisar o conhecimento dos adolescentes sobre sexualidade, métodos contraceptivos, gravidez,

DST e principalmente as noções sobre os métodos existentes de prevenção. (CAMARGO; FERRARI, 2009).

Quanto ao acesso a tratamento o Programa Brasileiro de DST/Aids conta com uma rede de serviços ambulatoriais com características institucionais e de infraestrutura heterogêneas. Apesar da heterogeneidade, a grande maioria dos serviços conta com uma quantidade mínima dos recursos básicos para manter alguma oferta de assistência: médicos, auxiliares, medicamentos antiretrovirais e exames essenciais em unidades com bom acesso físico. (MELCHIOR; NEMES; BASSO; CASTANHEIRA; ALVES; BUCHALLA, DONINI, 2006).

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são um sério problema global de saúde pública e apresentam elevado número de notificação e taxas de detecção, anualmente. No Brasil, houve mais de 1 bilhão e meio de casos diagnosticados de sífilis adquirida, hepatites virais e síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) desde 2010 a atividade sexual desprotegida na última relação tem se mostrado positivamente associada à prevalência desses desfechos. O uso do preservativo é o principal meio, e, também, o mais eficaz na prevenção das ISTs, além de evitar a gravidez precoce ou indesejada. (SOUZA; CASCAES; TESSER, 2019)

O tema IST apresenta algumas barreiras em falar sobre o assunto, é uma dificuldade das pessoas em tratar de questões que envolvem a sexualidade e a vida íntima de cada um, e a mudança de hábitos é um processo longo e contínuo.

Ao realizar a proposta de educação em saúde, acredito ser uma estratégia fundamental para alcançar principalmente a população mais jovem que estão formando conceitos e hábitos, para tanto é fundamental ter esclarecimento e conhecimento sobre o assunto, para assim ter dimensão da gravidade e das consequências que as IST estão associadas ao HIV, e que ainda não tem cura, mas tem tratamento e são doenças que podem ser evitadas de maneira simples e eficaz. (SILVA, 2017).

No ambiente escolar, a timidez, vergonha, preconceito e resistência de falar ou indagar assuntos voltados a sexualidade pela maioria dos alunos, ou até por medo das reações dos colegas podem ser uns dos principais fatores para que os alunos não indaguem seus professores com muita frequência, principalmente assuntos relacionados a saúde sexual e reprodutiva na escola. Muitos adolescentes e jovens ficam intimidados quando os professores abordam essa temática em sala de aula, fator que é contribuído por padrões socioculturais construídos ao longo dos anos e perpetuado em geração para geração, onde falar de sexo e assuntos relacionados é motivo de vergonha. (LIMA; SILVA, 2022).

Acreditamos que trazendo o assunto para o debate público e incitando a importância em realizar um acompanhamento sobre a saúde sexual, podemos fazer com que aconteça uma maior conscientização e implicar um desejo pessoal que motive interesse em buscar um diagnóstico para prevenção e tratamento das ISTs garantindo um bem-estar físico, mental e social.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

O presente estudo utilizou uma abordagem quantitativa, com a aplicação de um questionário estruturado de forma online, visando alcançar um público diversificado e garantir a coleta de dados de maneira rápida e eficaz. A escolha do formulário eletrônico teve como objetivo facilitar o acesso dos participantes e preservar o anonimato, promovendo maior liberdade para responderem com sinceridade, principalmente considerando o caráter sensível do tema abordado.

O público-alvo da pesquisa foi composto por pessoas com idade entre 18 e 40 anos. Ao todo, foram obtidas 107 respostas, coletadas entre os meses de setembro e outubro de 2023. O questionário foi divulgado por meio de redes sociais e grupos de aplicativos de mensagens, utilizando-se da estratégia de amostragem por conveniência.

O instrumento de coleta foi composto por perguntas objetivas, com múltiplas alternativas, abordando aspectos como: conhecimento sobre ISTs, formas de transmissão, uso de preservativos, frequência na realização de exames, comportamentos de risco, tabus associados ao tema, e acesso a informações e serviços de saúde. Algumas perguntas também buscaram identificar o grau de conforto dos participantes ao falar sobre ISTs e a percepção sobre a importância da educação em saúde nessa área.

Os dados obtidos foram organizados em gráficos e tabelas, permitindo uma análise descritiva e interpretativa dos resultados. As respostas foram analisadas de forma a identificar padrões de comportamento, lacunas de conhecimento e os principais desafios enfrentados pelos respondentes em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento das ISTs.

O desenvolvimento da pesquisa envolveu também a construção de um relatório com base nas evidências obtidas, destacando as principais conclusões e propondo ações educativas que possam contribuir para a superação dos tabus identificados. A análise dos resultados serviu como base para a elaboração de estratégias que promovam o acesso à informação e o fortalecimento da saúde sexual e reprodutiva de forma ética, responsável e inclusiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos 107 questionários respondidos permitiu identificar dados relevantes sobre o conhecimento e a percepção dos participantes a respeito das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Os resultados revelaram que, embora a maioria dos respondentes tenha demonstrado algum conhecimento sobre o tema, ainda persistem dúvidas, estigmas e falta de informação aprofundada.

Um dos dados mais significativos foi o de que 90,7% dos participantes afirmaram saber o que são ISTs, o que indica um conhecimento básico disseminado. No entanto, ao serem questionados sobre as formas de contágio, sintomas e métodos de prevenção, notou-se uma variação considerável no grau de acerto, evidenciando que o conhecimento muitas vezes é superficial ou incompleto. A título de exemplo, apenas 70% identificaram corretamente que o sexo oral sem proteção também pode transmitir ISTs, mostrando que práticas tidas como de menor risco ainda são negligenciadas.

Outro ponto relevante diz respeito ao uso de preservativos: 65% dos participantes afirmaram utilizá-los com frequência, enquanto os demais relataram uso esporádico ou inexistente. Essa informação é preocupante, visto que o preservativo continua sendo uma das formas mais eficazes de prevenção contra ISTs. Além disso, 74,8% dos entrevistados consideram que ainda existem muitos tabus ao se falar sobre essas doenças, o que demonstra que o estigma social continua sendo um obstáculo para o diálogo aberto e o acesso à informação.

Em relação à busca por exames, apenas 45% dos respondentes relataram realizar exames com frequência, sendo a maioria motivada por sintomas ou situações de risco. Isso demonstra que a cultura da prevenção ainda não está consolidada entre os jovens adultos, e que ações educativas permanentes são necessárias para mudar esse cenário.

A pesquisa também revelou que 79,4% dos participantes consideram importante discutir ISTs com amigos, familiares e profissionais de saúde, mas ainda assim, muitos se sentem constrangidos ou despreparados para iniciar esse tipo de conversa. Esse dado reforça a necessidade de estratégias de comunicação mais acolhedoras, que promovam um ambiente seguro para a troca de informações e experiências.

No que se refere ao acesso à informação, a internet e as redes sociais foram apontadas como as principais fontes de conhecimento sobre ISTs, superando inclusive os serviços de saúde. Isso aponta para a necessidade de produção de conteúdos qualificados

e responsáveis nesses meios, de modo a combater a desinformação e fomentar o autocuidado.

Assim, os resultados confirmam que, embora haja um avanço em relação ao conhecimento geral sobre ISTs, os tabus, as práticas inseguras e a falta de aprofundamento no tema ainda representam desafios importantes. A discussão desses dados reforça o papel da educação em saúde como ferramenta transformadora, capaz de reduzir estigmas, estimular comportamentos preventivos e promover uma abordagem mais humana e consciente da sexualidade.

5. CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou que, apesar do conhecimento básico sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis estar presente entre os participantes, ainda existem lacunas significativas relacionadas à profundidade da informação, ao uso consistente de preservativos e à busca regular por exames de prevenção. Os dados revelaram que o estigma, os tabus e o constrangimento para falar sobre ISTs permanecem como obstáculos relevantes, que dificultam o diálogo aberto e o acesso qualificado aos serviços de saúde.

Os resultados apontam para a necessidade urgente de ações educativas contínuas que promovam uma abordagem mais humanizada e acessível sobre a temática, contribuindo para o fortalecimento da autonomia individual e coletiva no cuidado com a saúde sexual e reprodutiva. A atuação de profissionais da saúde e da educação deve priorizar estratégias inclusivas, acolhedoras e que incentivem o autocuidado e a quebra de preconceitos.

Além disso, destaca-se o papel das redes sociais e plataformas digitais como principais fontes de informação sobre ISTs entre o público jovem. Tal realidade reforça o compromisso da produção de conteúdos confiáveis e cientificamente embasados nesses meios, como forma de combater a desinformação e fomentar a prevenção.

Portanto, este trabalho contribui para a reflexão sobre os desafios enfrentados no enfrentamento das ISTs e reforça a importância da educação em saúde como ferramenta essencial para superar os tabus, promover o diálogo e ampliar o acesso à informação de qualidade. Quebrar o silêncio e encorajar o conhecimento são passos fundamentais para uma sociedade mais consciente, saudável e livre de estigmas.

REFERÊNCIAS

ALVES, Maria de Fátima Paz. **Sexualidade e prevenção de DST/AIDS:** representações sociais de homens rurais de um município da zona da mata pernambucana, brasil. Recife: Universidade Federal Pernambuco: Maria de Fátima Paz Alves, 2003.

BELDA JUNIOR, Walter; SHIRATSU, Ricardo; PINTO, Valdir. **Abordagem nas doenças sexualmente transmissíveis.** Rio de Janeiro: Walter Belda Junior, 2009.

SPINDOLA, Thelma; SANTANA, Rosana Santos Costa; ANTUNES, Rômulo Frutuoso; MACHADO, Yndira Yta; MORAES, Paula Costa de. **A prevenção das infecções sexualmente transmissíveis nos roteiros sexuais de jovens: diferenças segundo o gênero.** São Paulo: Romeu Gomes, Antônio Augusto Moura da Silva, 2021.